

УДК 504.75

**ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ,
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ В ЕВРОПЕ**

**CLIMATE CHANGE AND ITS INFLUENCE ON HUMAN HEALTH,
IMPLEMENTATION OF PREVENTATIVE MEASURES IN EUROPE**

©Кузнецова В. П., канд. геогр. наук, преподаватель
Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия

©Погоньшева И. А., канд. биолог. наук, доцент
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия

©Kuznetsova V. P., Candidate of Geographical Sciences, Lecturer
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

©Pogonysheva I. A., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

Аннотация. Во многих странах Европы проводится активная долгосрочная программа защиты здоровья от изменяющегося климата, в основу которой положена резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения. Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения исследует фактические данные и осуществляет поддержку создания потенциала и реализацию проектов с целью усиления ответных мер систем здравоохранения на изменение климата и обеспечения надлежащего учета аспектов здоровья при принятии решений в других секторах, таких как энергетика и транспорт.

В статье представлен анализ деятельности государств Европы по реализации стратегических подходов и профилактических программ в связи с наблюдаемым изменением климатических условий и состояния окружающей природной среды в результате антропогенной деятельности в контексте влияния данных процессов на здоровье населения. Изменение климата представляет значительную современную угрозу для здоровья людей и меняет представление о способах защиты уязвимых популяций.

Abstract. Many European countries are implementing long-term programmes for health protection from climate change. These programmes are based on World Health Assembly Resolution. European office of World Health Organisation studies the data and supports capacity building initiatives in order to strengthen healthcare system response to climate change and to ensure that health issues are considered when decisions are made in other sectors related to health – power industry and transportation. The article analyses strategic approaches of European countries to prevention programme development in response to global climate and environment change caused by anthropogenic activities in the context of influence of such process on human health. Climate change poses a considerable threat for human health and changes our understanding of protection measures for vulnerable populations.

Ключевые слова. Изменение климата, экстремальные погодные явления, здоровье населения, адаптация, профилактические программы, страны Европейского региона.

Keywords. Climate change, extreme weather conditions, human health, adaptation, preventative programmes, EU countries.

В настоящее время мировым научным сообществом признан факт изменения климата. Особенностью современных изменений климата является глобальное потепление конца XX – начала XXI вв., наиболее четко выраженное после 1970-х годов, основным индикатором которого служит глобальная, осредненная по всему земному шару приповерхностная температура воздуха (рис. 1) [1, 4, 5].

Рис. 1. Изменение глобальной температуры воздуха ($^{\circ}\text{C}$) на Земле в геологическую и современную эпохи [3]

Главенствующими факторами, вызывающими изменения и колебания климата, как в геологическом прошлом, так и в современную эпоху, являются естественные геофизические и астрономические процессы. Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата поддерживается и антропогенная гипотеза современного потепления климата, вызванного значительным увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере за последнее время. Парниковые газы

способствуют уменьшению теплового излучения Земли в космическое пространство, что приводит к увеличению средней глобальной температуры [3].

Установлено влияние климатических изменений на экологические системы и социальные условия, от которых зависят урожайность, водоснабжение, модели развития инфекционных заболеваний, меры реагирования и готовности к бедствиям, социальные потрясения, миграционные процессы и конфликтные ситуации в обществе [2].

Специалисты Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения акцентируют внимание на конкретные угрозы здоровью, связанные с изменением климата [7]. Согласно прогнозным данным, производство пищевых продуктов может снизиться на некоторых территориях Европейского региона, что негативно отразится на продовольственной безопасности. Ожидается, что наступающее потепление будет способствовать распространенности инфекций и заболеваний, передающихся через пищевые продукты и воду. Изменение климата негативно влияет на качество атмосферного воздуха, способно изменять розу ветров, привести к увеличению количества пожаров, ускорять процессы опустынивания и способствовать распространению респираторных заболеваний [7]. В связи с изменением климатических условий на территории Европы наблюдается увеличение продолжительности сезона цветения (за последние 30 лет в среднем на 10-11 дней), что приводит к росту содержания в воздухе пыльцы, вызывающей астму и другие аллергические болезни. Увеличивается риск возникновения трансмиссивных болезней, поскольку значительно расширилось географическое распространение переносчиков инфекционных заболеваний, в том числе клещей и других насекомых [9]. В связи с этим вопросам здравоохранения необходимо уделять достаточное внимание при принятии решений, связанных с изменением климата, а также важное значение приобретает выработка стратегических рекомендаций о безопасных и благотворных для здоровья мерах по снижению выбросов парниковых газов [2, 8].

По прогнозам наблюдаемое изменение климата повлечет более интенсивные и частые проявления некоторых типов экстремальных погодных явлений в Европейском регионе, что в свою очередь может привести к ряду неблагоприятных последствий для здоровья населения. Так, в результате изменения климата на обширных территориях Европы прогнозируется рост интенсивности и частоты наводнений, сопровождаемых распространением инфекций, возникновением психических расстройств, травмами и гибелью среди населения. В Европейском регионе наблюдаются более частые явления сильной жары, а их интенсивность увеличивается, делая их более опасными. Велика вероятность того, что в XXI веке проблема засухи обострится в Центральной и Южной Европе, а также в районе Средиземного моря, что может привести к повышению цен на пищевые продукты и снижению уровня продовольственной безопасности. Несмотря на общее повышение температуры воздуха, в регионе по-прежнему отмечаются периоды экстремально холодной погоды. Воздействие холода может вызывать гипотермию, инфаркты миокарда, респираторные заболевания и отморожения. Инфраструктура системы здравоохранения и медицинский персонал испытывают дополнительную нагрузку во время и после экстремальных погодных явлений из-за того, что должны обслуживать повышенный приток пациентов.

Приоритетными направлениями деятельности в сфере эффективного противодействия угрозам здоровью, возникающим из-за изменения климата в Европейском регионе названы повышение устойчивости систем здравоохранения к

неблагоприятным воздействиям и готовности к ним общественного здравоохранения, включение вопросов здравоохранения в меры адаптации во всех сферах, а также работа по смягчению последствий и более действенное информирование об угрозах здоровью и о возможности улучшения показателей здоровья. Кроме этого, большое внимание уделяется усилению правительственной поддержки здравоохранения и реализация обмена межгосударственного практического опыта в связи с изменением климата [2].

Поддержку государствам в выполнении обязательств, сформулированных в заявлении о приверженности активным действиям в области изменения климата и охраны здоровья, а также содержащихся в других региональных и глобальных соглашениях, оказывает Европейский центр Всемирной организации здравоохранения по окружающей среде и охране здоровья. Данная структура проводит оценку и обобщение фактических данных о прогнозируемых рисках для здоровья и тенденциях, связанных с изменением климата, разрабатывает методические руководства с позиций общественного здравоохранения и инструменты для предупреждения негативных последствий изменения климата для здоровья, обеспечивает к ним подготовку и реагирование на них [2].

В марте 2010 г. на Пятой министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья в Парме (Италия) все европейские государства-члены Всемирной организации здравоохранения и Евросоюза объявили о своем намерении защищать здоровье и благополучие людей, природные ресурсы и экосистемы, а также содействовать принятию мер обеспечения безопасности здоровья, созданию здоровой окружающей среды и адаптации в условиях изменяющегося климата [6].

В связи с наднациональным характером антропогенного изменения климата, при котором отмечаются изменения, происходящие по причине человеческого вмешательства в ресурсную базу или в какие-либо другие сферы, не попадающие под политический контроль одного государства, для значительного снижения выбросов парниковых газов крайне важно эффективное международное сотрудничество. В Рамочной конвенции ООН об изменении климата подчеркивается необходимость минимизировать отрицательное воздействие на здоровье и благополучие людей и свести к минимуму отрицательные последствия для экономики, для здоровья общества и качества окружающей среды с помощью проектов или мер, осуществляемых с целью смягчения воздействия изменения климата или приспособления к нему. Конечная цель заключается в стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему. Согласно своим национальным законодательствам и обязательствам, почти все европейские страны принимают те или иные меры по снижению выбросов парниковых газов. В контексте выполнения Рамочной конвенции ООН об изменении климата, ответственность за механизмы управления климатическими стратегиями в основном ложится на министерства охраны окружающей среды или министерства энергетики, министерства здравоохранения [6].

В Европе прогнозируются климатические риски, выявляются уязвимые места и воздействие на здоровье изменения климата по ряду стран, что является основой для разработки национальных стратегий по адаптации населения к изменению климата в регионе, служит способом решения проблем, связанных с конкретными рисками, например, с периодами аномально жаркой погоды или возникновением новых инфекционных заболеваний.

В настоящее время государства-члены Европейского региона Всемирной организации здравоохранения укрепляют системы защиты здоровья путем проведения конкретных мер по эпиднадзору за инфекционными заболеваниями, укреплению служб по вопросам гигиены окружающей среды, (водоснабжение, санитария и иммунизация), повышению степени безопасности здравоохранения и соблюдению международных медико-санитарных правил, укреплению системы раннего предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации. Вопрос изменения климата является одним из основных направлений государственной политики здравоохранения в европейских странах, в связи с чем, обеспечивается его включение в планирование государственной политики здравоохранения. Разрабатываются комплексные наблюдения за состоянием климата, окружающей средой и здоровьем населения, а также создается устойчивая к изменению климата инфраструктура [6].

Кроме этого в Европейском регионе действуют различные системы раннего предупреждения на случай экстремальных погодных явлений, таких как периоды аномально жаркой или холодной погоды, наводнений, пожаров и засухи (рис. 2) [6].

Рис. 2. Прогноз вероятности возникновения периодов аномальной жары автоматически составленный метеорологической службой Германии (Deutscher Wetterdienst) для субрегионов Европы на неделю после 18 августа 2012 г. [6]

Основными компонентами таких действий являются определение погодных ситуаций, негативно влияющих на здоровье человека, мониторинг метеорологических прогнозов, механизмы распространения предупреждений и меры общественного здравоохранения по предотвращению или снижению уровня заболеваний и смертей, связанных с периодами аномальной жары (рис. 3) [6].

В большинстве стран Европы представители власти и общественность воспринимают проблему изменения климата как важный фактор политического

развития. Большинство сообщений о деятельности в области изменения климата и здоровья основаны на реальных событиях и сфокусированы на экстремальных погодных явлениях.

Основными средствами для укрепления этого направления работы может стать разработка коммуникационных планов по изменению климата и охране здоровья, а также наращивание потенциала и развитие кадров в области изменения климата и связанных с ним аспектов здоровья [6].

Потепление климатической системы – это неоспоримый факт. С 1950-х годов произошло множество изменений, развитие которых ранее занимало от десяти лет до тысячелетий. На протяжении всего XXI века и далее здоровье людей будет зависеть от государственного и общественного выбора оптимальных краткосрочных и долгосрочных мер снижения выбросов парниковых газов (смягчение) и мер управления рисками, возникающими в результате изменения климата (адаптация). Мерам адаптации исторически уделяется меньше внимания на международной повестке дня в области изменения климата, чем мерам смягчения, но в последнее время интерес к этой теме растет в связи с ростом необходимости сокращения ущерба от изменения климата в ближайшей перспективе в период с 2030 по 2040 гг.

Рис. 3. Деятельность в ряде государств Европы по охране здоровья от воздействия экстремальных погодных явлений [6]

Национальные планы или стратегии по адаптации разработаны в 24 европейских государствах-членах Всемирной организации здравоохранения. Работа по разработке зависит от масштаба и характера наблюдаемых последствий изменения климата, оценки существующего и будущего уровня уязвимости, способности адаптироваться и желания действовать.

Государства настоятельно призывают друг друга разработать мероприятия по охране здоровья и включать их в планы адаптации к изменению климата, укреплять потенциал систем здравоохранения, содействовать эффективному участию сектора здравоохранения и его сотрудничеству со смежными направлениями, предоставлять четкие указания для планирования и инвестирования [6].

Список литературы:

1. Груза Г. В., Ранькова Э. Я. Оценка предстоящих изменений климата на территории Российской Федерации // *Метеорология и гидрология: ежемесячный научно-технический журнал*. 2009. №11. С. 15-29.

2. Здоровье и окружающая среда в Европейском регионе ВОЗ: Создание жизнестойких сообществ и благоприятной окружающей среды. Всемирная организация здравоохранения Европейского регионального бюро, Копенгаген 2013 г. [Электронный ресурс]: URL: <https://goo.gl/tptb3X> (дата обращения: 12.12.2017).

3. Карлин Л. Н., Самусевич И. Н. Глобальный климат, история и культура // *Среда обитания*. С. 130-138. [Электронный ресурс] URL: http://www.terrahumana.ru/arhiv/10_01/10_01_25.pdf (дата обращения: 22.11.2017).

4. Кузнецова В. П. Локальные проявления современного изменения климата в условиях северных регионов (на примере города Нижневартовска) // *Международный научно-исследовательский журнал*. 2016. 2-2 (44). С. 95-98.

5. Савина С. С. Циркуляционные процессы северного полушария // *Известия АН СССР. Сер. Географ.* 1972. №2. С. 12-25.

6. Улучшение состояния окружающей среды и здоровья в Европе: насколько мы продвинулись в достижении этих целей? Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2015 г. [Электронный ресурс]: URL: <https://goo.gl/QR5fDZ> (дата обращения: 07.12.2017).

7. Confalonieri U. et al. Human health. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press, Cambridge. UK. 391-431.

8. Menne B. et al. Protecting health in Europe from climate change [Защита здоровья населения Европы от изменения климата, на англ. языке]. WHO Regional Office for Europe, 2008.

9. The climatic suitability for Dengue transmission in continental Europe. Stockholm, European Centre for Disease Prevention and Control. 2012.

References:

1. Gruza G. V., Ran'kova E. Ya. Otsenka predstoyashchikh izmenenii klimata na territorii Rossiiskoi Federatsii // *Meteorologiya i gidrologiya: ezhemesyachnyi nauchno-tekhnicheskii zhurnal*. 2009. №11. S. 15-29.

2. Zdorov'e i okruzhayushchaya sreda v Evropeiskom regione VOZ: Sozdanie zhiznestoikikh soobshchestv i blagopriyatnoi okruzhayushchei sredy. Vsemirnaya organizatsiya zdravookhraneniya Evropeiskogo regional'nogo byuro, Kopingagen 2013 g. [Elektronnyi resurs]: URL: <https://goo.gl/tptb3X> (data obrashcheniya: 12.12.2017).

3. Karlin L. N., Samusevich I. N. Global'nyi klimat, istoriya i kul'tura // Sreda obitaniya. S. 130-138. [Elektronnyi resurs] URL: http://www.terrahumana.ru/arhiv/10_01/10_01_25.pdf (data obrashcheniya: 22.11.2017).

4. Kuznetsova V. P. Lokal'nye proyavleniya sovremennogo izmeneniya klimata v usloviyakh severnykh regionov (na primere goroda Nizhnevartovska) // Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel'skii zhurnal. 2016. 2-2 (44). S. 95-98.

5. Savina S.S. Tsirkulyatsionnye protsessy severnogo polushariya // Izv. AN SSSR. Ser. Geograf. 1972. №2. S. 12-25.

6. Uluchshenie sostoyaniya okruzhayushchei sredy i zdorov'ya v Evrope: naskol'ko my prodvinulis' v dostizhenii etikh tselei? Kopengagen: Evropeiskoe regional'noe byuro VOZ; 2015 g. [Elektronnyi resurs]: URL: <https://goo.gl/QR5fDZ> (data obrashcheniya: 07.12.2017).

7. Confalonieri U. et al. Human health. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press, Cambridge. UK. 391-431.

8. Menne B. et al. Protecting health in Europe from climate change [Zashchita zdorov'ya naseleniya Evropy ot izmeneniya klimata, na angl. yazyke]. WHO Regional Office for Europe, 2008.

9. The climatic suitability for Dengue transmission in continental Europe. Stockholm, European Centre for Disease Prevention and Control. 2012.